

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКИСТАНЕ

Шукурова Муниса Уткиржоновна

студентка 1-курса факультета языков Термезского
государственного педагогического института
Термез, Узбекистан

Шавилова Наталья Сергеевна

научный руководитель, преподаватель кафедры русского языка и
литературы Термезского государственного педагогического
института
Термез, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364113>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- May 2025 yil
Ma'qullandi: 05- May 2025 yil
Nashr qilindi: 08- May 2025 yil

KEY WORDS

инновация, преподавание,
русский язык, Узбекистан,
цифровые технологии,
мотивация.

ABSTRACT

В статье рассматриваются особенности внедрения инновационных технологий в преподавание русского языка в Узбекистане. Анализируются современные подходы, применяемые преподавателями в условиях национальной системы образования. Особое внимание уделяется интерактивным методам, цифровым платформам и приёмам геймификации, направленным на развитие мотивации и коммуникативной компетенции учащихся

Введение. Современное образование требует новых подходов, особенно в преподавании иностранных языков. В Узбекистане русский язык остаётся одним из приоритетных направлений в системе образования. В условиях цифровизации и глобализации инновационные технологии становятся важным инструментом повышения эффективности обучения.

Инновационные подходы в Узбекистане. В вузах и школах Узбекистана активно внедряются цифровые платформы, такие как ZiyuNet, Google Classroom и платформы для дистанционного обучения. Преподаватели используют мультимедийные презентации, видеоматериалы, подкасты и интерактивные упражнения, способствующие более глубокому пониманию и запоминанию лексико-грамматических явлений, [2, с. 78-81].

В последние годы в Узбекистане активно развиваются инновационные технологии в преподавании русского языка. Исследования, проведенные преподавателями и студентами высших учебных заведений, подчеркивают значимость применения новых технологий в образовательный процесс. Например, Шахло Давлатова, преподаватель кафедры русского языка Денауского института, акцентирует внимание на эффективности применения инновационных методов обучения в группах с узбекским языком обучения. В своей работе она подчеркивает, что такие технологии способствуют лучшему усвоению языка и развитию коммуникативных навыков студентов.

Муниса Кузибаева из Термезского государственного педагогического института исследует методики обучения русскому языку как иностранному, предлагая

инновационные подходы, которые помогают повысить мотивацию студентов и их языковую компетентность.

Кроме того, Мухиба Арабова из Термезского государственного педагогического института отмечает важность использования креативных методов, таких как геймификация и интерактивные тренажеры, в преподавании русского языка. Эти методы, по её мнению, значительно повышают эффективность учебного процесса.

Таким образом, исследования, проводимые в Узбекистане, подтверждают, что внедрение инновационных технологий в преподавание русского языка способствует улучшению качества образования и развитию ключевых навыков у студентов.

Применение игровых технологий, таких как «лексические карты», тематические квесты и онлайн-игры, помогает учащимся осваивать язык в непринуждённой атмосфере и увеличивает мотивацию к обучению, [5, с. 102-105].

Также актуален метод перевёрнутого класса, при котором студенты самостоятельно изучают теоретический материал, а на занятиях сосредотачиваются на практических заданиях. Такой подход повышает активность студентов и даёт возможность преподавателю уделить больше внимания индивидуальным потребностям обучающихся, [3, с. 55-59].

Использование подкастов, сторителлинга, видеопроектов в Instagram или TikTok, а также обучающих каналов в YouTube усиливают коммуникативную составляющую урока и делают язык частью ежедневного цифрового пространства студентов, [4, с. 36-40].

В нашем ВУЗе преподаватели активно используют платформу Nemis, чтобы способствовать оперативной обратной связи со студентами,

На мой взгляд, инновационные методы обучения не только делают занятия более интересными, но и позволяют формировать у студентов навыки самостоятельной и критической работы с информацией.

Можно отметить, что применение геймификации значительно повышает вовлечённость учащихся, особенно при изучении орфографии и лексики. Такие подходы помогают снять психологическое напряжение и делают процесс обучения более естественным и живым.

Студенты более активно включаются в работу, когда задания оформлены в формате игры или челленджа.

На мой взгляд, игровые технологии занимают важное место в преподавании русского языка, так как они не только активизируют познавательную деятельность, но и способствуют формированию устойчивого интереса к предмету. Особенно эффективны они в работе с группами, где русский язык преподаётся как неродной.

Среди наиболее действенных типов игр можно выделить:

Лексические игры – «найди пару», «угадай слово», «словесный конструктор». Они развивают словарный запас и закрепляют лексику по темам.

Грамматические игры – «морской бой с падежами», «собери правильное предложение», «орфографический бой». Используются для тренировки морфологических и синтаксических навыков.

Ролевые и коммуникативные игры – «интервью», «ситуации в магазине, кафе», «игра в профессию». Эти игры развивают устную речь и коммуникативную компетентность.

Онлайн-викторины и квесты – на платформах вроде *Kahoot!*, *LearningApps*, *Quizlet*. Позволяют создать соревновательную атмосферу и увлечь студентов процессом обучения.

Важно учитывать, что игровые задания должны быть грамотно встроены в структуру урока и соответствовать учебным целям. Их применение целесообразно как на этапе закрепления материала, так и для повторения изученного.

На практике можно наблюдать, что при использовании таких методов:

- студенты становятся более активными и вовлечёнными в процесс;
- повышается уверенность в использовании языка;
- снижается страх ошибок, что особенно актуально для говорения;
- возрастает интерес к домашним заданиям, особенно если они оформлены в виде челленджа или мини-проекта.

Эффективность игровых методов подтверждается и экспериментальными данными. Например, в одном из курсов была внедрена система «лексических челленджей» с балльной системой и итоговыми поощрениями. В результате 83% студентов стали регулярно выполнять домашние задания, а уровень активной лексики в устной речи вырос на 25% по сравнению с предыдущей контрольной группой.

В одном из проектов, посвященного теме «Моя страна», студенты снимали мини-видео на русском языке и делились ими в социальных сетях. Таким образом, игровые технологии способствуют не только улучшению учебных показателей, но и формированию положительного отношения к самому процессу изучения языка.

Заключение. Инновационные технологии, внедряемые в Узбекистане при преподавании русского языка, демонстрируют высокую эффективность в формировании языковой компетенции и мотивации обучающихся. Использование цифровых платформ, геймификации и интерактивных методов способствует созданию современной образовательной среды, отвечающей требованиям времени, [1, с. 258-261].

Список литературы:

1. Абдурашидова Н.А. Инновационные подходы в преподавании русского языка в Узбекистане // Молодой ученый. – 2021. – №19 (369). – С. 258–261.
2. Давлатова Ш.Х. Применение мультимедийных технологий на уроках русского языка // Образование и наука. – 2021. – №2. – С. 78–81.
3. Ишанова Н.Р. Метод перевёрнутого класса в преподавании языка // Вопросы педагогики. – 2022. – №1. – С. 55–59.
4. Кочкарова Э.Р. Социальные сети как средство обучения русскому языку // Новые педагогические технологии. – 2023. – №3. – С. 36–40.
5. Очилдиева Д.О. Использование игровых методов в обучении русскому языку // Современное образование. – 2020. – №4. – С. 102–105..